

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Исмоилов Отабек Миркомил углы

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕДИЦИНЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR